

Universidad del Zulia - Facultad de Humanidades y Educación
Centro de Documentación e Investigación Pedagógica

Revista Especializada en Educación

ISSN 1315-4079 - Depósito legal pp 199402ZU41

Encuentro

Educacional

Vol. 27

N° 2

Julio - Diciembre

2 0 2 0

Maracaibo - Venezuela

Encuentro Educativo

ISSN 1315-4079 ~ Depósito legal pp 199402ZU41

Vol. 27 (2) julio - diciembre 2020: 310-325

La educación básica en la era digital: mediación de los recursos innatos implicados en el pensamiento reflexivo de los estudiantes

Priscila Isabel Ávila Tamara

Institución Educativa Distrital Gabriel García Márquez.

Barranquilla-Colombia.

prisavt527@hotmail.com

Resumen

Los avances de la tecnología comunicacional están obligando a los sectores educacionales a reinventarse para satisfacer la demanda de métodos educativos innovadores, pertinentes a las necesidades sociales emergentes que apuestan por la formación de estudiantes con capacidades cognitivas superiores y un aprendizaje independiente favorable en la adaptación a la sociedad del conocimiento. El presente artículo tuvo como propósito analizar la mediación de los recursos innatos implicados en el pensamiento reflexivo de estudiantes de educación básica en la era digital. Se fundamentó esencialmente en los criterios teóricos de Bohórquez, 2020; Trejo, 2020; Mancera, Serna y Barrios, 2020; CEPAL, 2019; Mendoza, 2019; Morales et al., 2018, Muñoz, 2016; Avogadro y Quiroga, 2015; Pilonieta, 2011. La metodología utilizada fue una revisión documental descriptiva, donde se aplicaron métodos y técnicas inherentes a la hermenéutica. Los resultados advierten la mediación de los recursos innatos implicados en el pensamiento reflexivo de los aprendices (curiosidad, sugerencia y orden), como representante de un proceso integral que articulado al desarrollo de otros procedimientos y habilidades mentales, facilitan la independencia cognitiva. Se concluye que la formación del pensamiento reflexivo conlleva secuencialidad, continuidad y ordenamiento de explicaciones en torno a los procesos de descripción, comparación y análisis de ideas. Se recomienda la consideración de estos aspectos en la formulación y desarrollo de evaluaciones diagnósticas para satisfacer exigencias vinculadas a la calidad de la educación básica.

Palabras clave: Mediación; pensamiento reflexivo; educación básica; era digital.

Recibido: 07-09-2020 ~ Aceptado: 30-11-2020

Basic education in the digital age: mediation of the innate resources involved in reflective thinking of the students

Abstract

Advances in communication technology are forcing educational sectors to reinvent themselves to meet the demand for innovative educational methods, relevant to emerging social needs that are committed to the training of students with superior cognitive abilities and favorable independent learning in adapting to the knowledge society. The purpose of this article was to analyze the mediation of the innate resources involved in the reflective thinking of basic education students in the digital age. It was essentially based on the theoretical criteria of Bohórquez, 2020; Trejo, 2020; Mancera, Serna and Barrios, 2020; ECLAC, 2019; Mendoza, 2019; Morales et al., 2018, Muñoz, 2016; Avogadro and Quiroga, 2015; Pilonieta, 2011. The methodology used was a descriptive documentary review, where methods and techniques inherent to hermeneutics were applied. The results show the mediation of the innate resources involved in the reflective thinking of the learners (curiosity, suggestion and order), as a representative of an integral process that, linked to the development of other mental procedures and abilities, facilitate cognitive independence. It is concluded that the formation of reflective thought entails sequentiality, continuity and ordering of explanations around the processes of description, comparison and analysis of ideas. Consideration of these aspects is recommended in the formulation and development of diagnostic evaluations to satisfy demands related to the quality of basic education.

Keywords: Mediation; reflective thinking; basic education; digital age.

Introducción

Los retos que emergen de una sociedad interconectada y gobernada por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) están obligando a los sistemas educativos del mundo a replantear sus métodos y estrategias de enseñanza. Implica evaluar nuevas opciones que privilegian el estímulo a nuevos estilos de aprendizaje donde la independencia cognitiva juega un papel estelar. Lo antes planteado supone la configuración de nuevas acciones di-

dácticas focalizadas en el desarrollo de habilidades del pensamiento (Osorio, 2016).

Implica también estimular el compromiso de quienes ejercen el papel de mediadores para que puedan estar en constante renovación de sus métodos de enseñanza adaptándolos a las exigencias de los tiempos actuales; una educación que forme seres críticos; capaces de discernir, seleccionar y procesar datos en un contexto donde la información circula a gran escala en

todo tipo de formatos mediante la internet (Bohórquez, 2018).

Los avances de una tecnología comunicacional que ha superado los límites de tiempo y espacio, están obligando a las instituciones educativas a reinventarse para emprender procesos de cambio favorables a la configuración y aplicación de métodos educativos innovadores orientados a satisfacer las demandas sociales emergentes; la reorientación de sus estrategias para gestionar el conocimiento en un mundo interconectado (globalizado) donde la ciencia avanza continuamente generando transformaciones significativas en los ámbitos político, económico, social y cultural (Osorio, 2016).

En consecuencia, la sociedad dinámica actual que exige del sector educativo una formación de calidad, acorde a las necesidades individuales de las personas según su entorno, donde el alumno necesita ser considerado como una persona activa en su proceso formativo y específicamente en la construcción de su aprendizaje. Estas estrategias deben romper los esquemas tradicionales de enseñanza, propiciando la socialización, la creación, la innovación, la gestión y producción del saber científico; para lo cual es preciso aplicar la **mediación**, definida como el tratamiento de contenidos y formas de expresión de los diferentes temas que hacen posible el acto educativo “*en el marco de una educación pensada como participación, creatividad, relación e interactividad de los estudiantes*” (Avogadro y Quiroga, 2015:10).

Lo antes planteado establece la necesidad del fortalecimiento de las competencias del maestro en orden a la mediación, particularmente en el caso tecnológico, como un tema esencial para formarse el uso comunicativo y educativo de dispositivos móviles, computación en la nube, web 2.0 y el advenimiento de web 3.0 asociado a 3D, web geoespacial e inteligencia artificial, y poder brindar una enseñanza actualizada a sus educandos.

A juicio de Muñoz (2016) existen problemas en el ámbito de la pedagogía y la didáctica sobre la comprensión, diseño, desarrollo y aplicación de planteamientos teóricos configurados por las mediaciones TIC en educación. Según el precitado autor, estos problemas están asociados a la falta de comprensión y de aplicación de las TIC, por los actores educativos, para transformar o mejorar la práctica pedagógica. Estas dificultades impiden configurar nuevas rutas de formativas basadas en las mediaciones TIC en educación, que conduzcan a mejoramientos significativos o transformaciones de los procesos de enseñanza y aprendizaje (Trejo, 2020; Mancera, Serna y Barrios, 2020).

Al respecto Prieto (2011:108) advierte que la presencia de un “*analfabetismo tecnológico en estudiantes y docentes*” hace que estos actores se queden estancados en el mero consumo de productos tecnológicos sin ir más allá, sin desarrollar la comprensión, apropiación y uso de las posibilidades que ofrecen estos recursos; “*...se vive en*

la sociedad del conocimiento con gente no preparada para localizar y procesar información” (Prieto, 2011:108). Esta situación indica que los sistemas educativos no se han apropiado cabalmente de las posibilidades que ofrece la tecnología. Hacerlo implica el desarrollo de capacidades cognitivas en maestros y alumnos que permitan a estos actores utilizar estas herramientas novedosas para satisfacer necesidades de orden cognitivo.

Avogadro y Quiroga (2015) consideran importante que los docentes se preocupen por diseñar e implementar acciones orientadas a modificar la forma en que aprenden los estudiantes, en función de evitar que el proceso de aprendizaje se limite a la simple recepción de conocimientos. Se plantea la necesidad de **enseñar a pensar** desarrollando capacidades y habilidades cognitivas en los alumnos que le ayuden a reducir el fracaso y las bajas calificaciones. Por ende, en comunión con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL (2019), advierten que aún existen muchos docentes resistentes a transformar su praxis educativa y otros simplemente conocen pocas estrategias y técnicas adecuadas que ayuden a los educandos a desarrollarlas.

Morales et. al. (2018), definen a estas habilidades como el conjunto de operaciones mentales básicas para que el estudiante integre la información adquirida mediante los sentidos. Se trata de entender que tales destrezas convergen dentro de la categoría de los procesos mentales y facilitan el

desarrollo de los diversos tipos de razonamiento (verbal y lógico) primordiales para discernir y procesar el mar de información que a diario circula por la denominada súper autopista de la información (internet).

Es necesario un cambio en la educación básica fundamentado en una clara visión sobre los valores éticos y morales que se requieren para formar una sociedad en constante transformación, logrando que asuma su rol protagónico en la toma de decisiones sobre su destino histórico. Por tanto, emerge la demanda de propuestas formativas que reivindiquen la filosofía y los valores que promueven la independencia cognitiva mediante el pensamiento reflexivo, de allí la importancia de comprender la mediación de los recursos innatos implicados en el mismo, a los fines de generar estrategias que permitan abordar y solucionar gran parte de los problemas derivados de la ausencia de habilidades mentales.

En este orden de ideas, vale la pena preguntarse ¿Qué hacer cuando la sociedad exige a los sectores educativos una renovación de su praxis pedagógica y desde los ambientes de aprendizaje se visualiza una pedagogía tradicionalista sobre el proceso de enseñanza? ¿Se encontrarán rindiendo académicamente los alumnos bajo la concepción de patrones tradicionalistas? ¿Se alcanzarán las metas del proceso de enseñanza bajo la aplicación de estrategias didácticas tradicionales? Estos cuestionamientos son interrogantes que emergen en la denominada sociedad del conocimiento, y en un

primer acercamiento al fenómeno estudiado, orientan el análisis y comprensión de la situación problemática a los fines de gestionar conocimientos como plataforma para el uso de estrategias didácticas integradoras que fomenten una educación básica de calidad.

Surge, entonces, la necesidad de plantear estrategias y métodos de mediación innovadores que respondan a tales demandas, a los fines de reivindicar el rol de la docencia que muchas veces ha sido interpelado y cuestionado de cara a las múltiples deficiencias que arrojan las pruebas académicas practicadas a nivel nacional e internacional, sobre todo en el contexto de los países latinoamericanos.

El presente artículo tuvo como propósito analizar la mediación de los recursos innatos implicados en el pensamiento reflexivo de estudiantes de educación básica en la era digital.

Fundamentación teórica

Praxis pedagógica y utilidad de los recursos innatos implicados en la formación del pensamiento reflexivo en la educación básica

Ante los retos, desafíos y necesidades que emergen en una sociedad interconectada y gobernada por las TIC se requiere una renovación de la praxis pedagógica en la educación básica primaria. Implica un proceso dinámico y complejo que parte del aprovechamiento de los recursos innatos

implicados en la formación del pensamiento reflexivo (Bohórquez, 2020; Dewey, 1989). A juicio de Dewey (1989) estos recursos son *la curiosidad, la sugerencia y el orden*.

La **curiosidad** representa el factor básico que determina la ampliación de la experiencia constituido por la suma de tendencias de todo órgano sensorial y motriz; la **sugerencia** se concibe como el estado primitivo y espontáneo de las ideas producto del intercambio de experiencias; el **orden** se define como el recurso innato que hace posible la secuencia ordenada de sugerencias que conducen a una conclusión como expresión de un pensamiento reflexivo (Mendoza, 2019). El aprovechamiento de estos recursos requiere estar presente como parte del todo que implica la mediación integral. A continuación, se describen.

Mediación de la curiosidad

La curiosidad se concibe como la manifestación natural y espontánea del ser humano que determina la ampliación de experiencias de aprendizaje adquiridas mediante los órganos sensoriales y motrices. Su desarrollo consta de tres etapas, a) La manifestación de la energía orgánica; b) Estímulo social y c) Etapa intelectual (Bohórquez, 2020; Pilonieta, 2011; Dewey, 1998).

La manifestación de la energía orgánica se concibe como el torrente vital que estimula la capacidad de asombro del niño y le lleva a descubrir el mundo

interesándose por todo lo que le rodea (Dewey, 1998). El aprovechamiento de este recurso innato en el proceso de mediación es fundamental para desarrollar los procesos de atención – concentración que facilitan el progreso de habilidades cognitivas vinculadas al desarrollo de la percepción (Pilonieta, 2011); creando condiciones favorables para la consolidación de funciones mentales más complejas. Superada esta etapa, entra en acción el estímulo social, en efecto, el niño descubre que puede aprender de otros y con otros, en esa dinámica entra en juego la mediación (formal e informal) como proceso fundamental para preservar la curiosidad y la capacidad de asombro que lleva a los educandos a interesarse por comprender los fenómenos de su entorno.

Durante este proceso se amplía el sistema de representaciones mentales mediante la incorporación, modificación y combinación de códigos de comunicación inherentes al proceso de conocimiento. El sistema de representaciones mentales se concibe como el conjunto de ideas, signos y categoría de ideas almacenados en la memoria y sujetos a modificación, al interactuar con el entorno de manera natural, que sirve como base de información antecedente para el desarrollo de procesos y técnicas comunicativas (Bohórquez, 2020).

En esta etapa el propósito de la mediación formal se focaliza en estimular la capacidad de asombro de los alumnos, y su curiosidad por com-

prender el mundo que les rodea, dotándolos de las herramientas cognitivas necesarias para que puedan avanzar hacia la etapa intelectual donde se adquiere la madurez necesaria para lograr aprender con independencia. En esta etapa se hace uso de las habilidades metacognitivas como signo de una cultura reflexiva.

Mediación de la sugerencia

Esta se define como el estado primitivo y espontáneo de las ideas producto de la interacción del niño con su entorno y la influencia de su curiosidad. Esta experiencia primitiva reposa en su sistema de representaciones mentales, el cual puede ser ampliado o modificado, dependiendo de los estímulos recibidos del entorno que le llevan a asociar la percepción de objetos observados (sugerencia) con códigos comunicativos (ideas, signos, símbolos) grabados en su memoria (Bohórquez, 2020; Pilonieta, 2011; Dewey, 1998).

En un primer momento, esta actividad se lleva a cabo espontáneamente; luego, cuando se adquiere conciencia del yo, pasa a ser un proceso autocontrolado donde el niño asume su responsabilidad y se interesa por investigar. Este proceso opera de modo distinto en cada persona registrando variaciones en cuanto a rapidez, alcance, variedad y profundidad. Tales variaciones estarán determinadas fundamentalmente por los procesos de mediación (formal e informal) y las herramientas culturales que actúan como medios externos de

influencia psicológica. Se requiere que la mediación formal centre su esfuerzo en ampliar esa etapa inicial de las ideas incorporando en el sistema de representaciones mentales nuevos signos y herramientas culturales que faciliten la adaptación del niño en su entorno (Vigotsky, 1993).

Mediación del orden

Esta se define como la secuencia ordenada de sugerencias que conducen a una conclusión. En ese sentido, la mediación necesita concentrar sus esfuerzos en lograr proporcionar los estímulos necesarios para convertir las sugerencias en pensamiento reflexivo. En esa dinámica, se requiere de control y organización de las ideas a los fines de lograr que estas tengan la fuerza intelectual y los argumentos suficientes para demostrar la verdad (Bohórquez, 2020; Pilonieta, 2011; Dewey, 1989). Además, esta acción requiere de una base o andamiaje cognitivo donde se conjugan todos los recursos innatos implicados en la formación del pensamiento reflexivo (la curiosidad, la sugerencia, y los hábitos de indagación y comprobación) que favorecen el desarrollo de la sensibilidad, amor y compromiso por la investigación.

Metodología

La metodología utilizada fue una revisión documental, de tipo descriptiva, donde se utilizaron métodos y técnicas inherentes a la hermenéutica. Específicamente, para obtener los resultados se escrutaron varios documentos vinculados a la relación entre TIC, pensamiento reflexivo y proceso educativo en la era del conocimiento. La información recopilada de fuentes bibliográficas y electrónicas sobre la temática de investigación fue organizada, sistematizada y analizada con estilo original (Yuni y Urbano, 2014; Corbetta, 2013; Martínez, 2012).

A través de los procesos metodológicos mencionados se llegó a una categorización de los aspectos más resaltantes del tema. Los aportes mostrados en este documento representan la interpretación hermenéutica del material estudiado.

Resultados y discusión

Los resultados de la categorización, producto del análisis de la mediación de los recursos innatos implicados en el pensamiento reflexivo de estudiantes de educación básica en la era digital se muestran en el cuadro 1.

Cuadro 1. Mediación de los recursos innatos implicados en el pensamiento reflexivo

Categoría	Subcategoría	Propiedades
Recursos innatos	Curiosidad	Mediación
	Sugerencia	
	Orden	
Pensamiento reflexivo - Procesos y habilidades	Organización	Percepción del evento (sugerencia). Evocación al sistema de representaciones mentales (memoria). Asociación con experiencias pasadas. Nuevo orden de ideas.
	Descripción	Socialización - argumentación (discurso hablado y escrito)
		Metacognición (identificación de estilos propios y ajenos)
	Comparación	Socialización - establecimiento de diferencias y semejanzas mediante el discurso (hablado y escrito).
Metacognición (identificación de estilos propios y ajenos)		
Análisis	Socialización - establecimiento de confrontaciones e interrelaciones entre ideas mediante el discurso (hablado y escrito)	
	Metacognición (identificación de estilos propios y ajenos)	
Educación básica en la era digital	Interacción con recursos tecnológicos	Conectividad
		Interculturalidad
	Mediación tecnológica	Secuencialidad
		Continuidad
		Ordenamiento
	Cultura reflexiva	Ejercicio de habilidades cognitivas
Independencia cognitiva		

Fuente: Elaboración propia (2020), basada en los aportes de Dewey (1989)

En la *categoría de recursos innatos*, se muestra la subcategoría *curiosidad*, como manifestación natural y espontánea del ser humano, representa el potencial que el mediador requiere y debe considerar para desarrollar un pensamiento reflexivo. Supone aprovechar la capacidad de asombro de

los alumnos, estimulando los procesos cognitivos de atención - concentración, favorables a la interacción social (aprender de otros y con otros); esto permite ampliar sus experiencias de aprendizaje. En el gráfico 1 se sintetizan las propiedades de esta subcategoría.

Gráfico 1. Mediación de la curiosidad

Fuente: Elaboración propia (2020)

La *subcategoría sugerencia*, concebida como la etapa inicial de las ideas producto del intercambio de saberes, sirve como base para que el mediador pueda ampliar las experiencias primitivas en el aprendiz, haciendo que éste logre asociar la percepción de objetos observados con otros existentes en su estructura cognitiva, específicamente

en su memoria; ello debido a que evoca vivencias pasadas que sugieren un nuevo orden cognitivo. La acción mediadora debe partir de un diagnóstico de conocimientos previos que sirva como base para estimular la incorporación de nuevas representaciones mentales. En el gráfico 2 se ilustran sus propiedades características.

Gráfico 2. Mediación de la sugerencia

Fuente: Elaboración propia (2020)

La *subcategoría orden*, definido como una secuencia ordenada de sugerencias, conduce a la formulación de conclusiones que al socializarse se convierte en expresión del pensamiento reflexivo. De manera que, la acción mediadora debe partir de un diagnóstico del andamiaje cognitivo. Ello permitirá al mediador tener claridad

acerca de cómo hacer para que el alumno logre reflexionar sobre su proceso de aprendizaje y las estrategias pertinentes para el estímulo de nuevas ideas producto de la reestructuración del sistema de representaciones mentales. En el gráfico 3 se resumen sus propiedades correspondientes.

Gráfico 3. Mediación del orden

Fuente: elaboración propia (2020)

En la *categoría de pensamiento reflexivo*, se trata de desarrollar procesos y habilidades cognitivas mediante organización, descripción, comparación y análisis de ideas (subcategorías) a fin de que los aprendices tengan la fuerza intelectual y los argumentos suficientes para socializar, debatir, contrastar,

argumentar, mediante el discurso hablado o escrito, en búsqueda de la verdad; esto permite develar los diversos modos de observación de los fenómenos del entorno, mostrar progresos en el nivel de madurez intelectual y ampliar el sistema de representaciones mentales.

Por otra parte, en el contexto de la era digital, se advierte que el progreso de estas habilidades, mediante el uso de recursos tecnológicos con fines didácticos, se lleva a cabo a través de la posibilidad que tienen los educandos de estar interconectados permanentemente con personas de múltiples culturas y con diversidad de pensamientos reflexivos. Por tanto, aplicando los principios de la metacognición, ellos pueden establecer comparaciones entre diversos estilos y formas de describir opiniones mediante discursos hablados y escritos.

Al igual que en el proceso de descripción, en la comparación se hace visible el pensamiento ordenado y el nivel de madurez intelectual. En esa dinámica es posible determinar si existe el progreso intelectual y los argumentos suficientes para demostrar planteamientos reales. A diferencia de la descripción, se plantea como un proceso mucho más complejo al confrontar más de una opinión, estableciendo diferencias y semejanzas en aras de llegar a una conclusión lógica.

El análisis opera sobre la base de los procesos de descripción y comparación poniéndose de manifiesto una vez más el pensamiento ordenado y el nivel de madurez intelectual del alumno. Se plantea como un proceso con un nivel de complejidad mayor al establecer la interrelación entre varias de las ideas descritas y comparadas. Sin duda constituye un apoyo fundamental para el desarrollo del pensamiento reflexivo en educadores y educandos.

Así, el análisis implica no solo la confrontación de más de una opinión estableciendo diferencias y semejanzas, sino el establecimiento de interrelaciones entre aspectos propios y ajenos a las mismas para llegar a conclusiones lógicas. Al igual que en los procesos de descripción y comparación, el análisis de ideas se fortalece en la medida que los educandos interactúan con todo tipo de recursos, incluyendo los tecnológicos, bajo las orientaciones de una adecuada mediación. Se trata de interactuar bajo una cultura donde el pensamiento reflexivo constituye una práctica común aprendida como aprendizaje vicario, desde la observación del comportamiento de otros individuos, en consonancia con los aportes de Morales et al., 2018 y Vigotsky, 1993.

Finalmente, para la *tercera categoría*, la *educación básica en la era digital*, demanda de los actores educativos (docentes y aprendices) la *interacción con recursos tecnológicos* y una efectiva *mediación tecnológica*. En ese marco, el ejercicio de habilidades cognitivas permitirá la consolidación de una *cultura reflexiva* favorable al desarrollo del juicio crítico; y por ende, al aprendizaje independiente. La interrelación de las categorías y subcategoría de la mediación de los recursos innatos implicados en el pensamiento reflexivo de estudiantes de educación de educación básica en la era digital se sintetizan en el gráfico 4.

La interacción con recursos tecnológicos implica la consolidación de destrezas y competencias vinculadas a la

conectividad e interculturalidad. En efecto, la conectividad favorece el aprendizaje sobre las TIC y con las TIC. La interculturalidad facilita el desarrollo de actitudes colaborativas en el aprendizaje que posibilitan aprender con otros y de otros, tal como lo plantea Bohórquez (2020).

Asociada a los aspectos antes planteados, la mediación tecnológica re-

quiere focalizar su esfuerzo en sentar bases en el estudiante para que logre construir el conocimiento; es decir, para que pueda ubicar y procesar información de manera disciplinada, aplicando los procesos de secuencialidad, continuidad y ordenamiento de las sugerencias, debido a la gran cantidad y diversidad de datos en formatos digitales, y que requieren de una orientación pertinente.

Gráfico 4. Interrelación de las categorías y subcategoría de la mediación de los recursos innatos implicados en el pensamiento reflexivo

Fuente: Elaboración propia (2020)

La función mediadora requiere proporcionar al estudiante herramientas para que pueda hacer un uso adecuado de las TIC, ello implica trabajar en dos líneas de acción, una vinculada a la consolidación de habilidades para el manejo de estas herramientas y la otra

asociada a las técnicas y procedimientos pertinentes para ubicar y procesar información; en conformidad con los planeamientos teóricos de Bohórquez, 2020; Avogadro y Quiroga, 2015; Pilonieta, 2011 y Dewey, 1998.

Consideraciones finales

La formación del pensamiento reflexivo de los estudiantes implica una mediación tecnológica basada en secuencialidad, continuidad y ordenamiento de sugerencias; en torno a los procesos de organización, descripción, comparación y análisis de ideas. La consideración de estos aspectos en la formulación y desarrollo de evaluaciones diagnósticas es fundamental para satisfacer demandas vinculadas a la calidad educativa en la era digital. Su progreso exige una mediación donde se apliquen estrategias didácticas para el aprovechamiento de los recursos innatos de los educandos respecto a la curiosidad, sugerencia y orden; interactuar con recursos tecnológicos que involucren conectividad e interculturalidad; consolidar sus habilidades; ampliar el sistema de sus representaciones mentales y facilitar su independencia cognitiva.

La dinámica mediadora requiere respetar las características, intereses y necesidades individuales del alumno; es decir, focalizar la diversidad cognitiva, las condiciones (genéricas y específicas) del entorno que afectan el aprendizaje y los procesos de formación. Entre estas condiciones destacan, juicios infundados y anticipados, excesos en la influencia de la mediación que fomentan la dependencia y la inclinación a satisfacer la voluntad de otros actores como padres, maestros y parientes.

El pensamiento reflexivo impacta la dimensión operativa del aprendizaje

(aprender a hacer); en efecto, las acciones ordenadas son consecuencia de un pensamiento ordenado; lejos de ser concebido como capacidad única y dogmática de pensar, requiere ser asumido como la diversidad de modos en la que las cosas observadas, recordadas y leídas evocan sugerencias e ideas pertinentes a un problema que hace avanzar la mente hacia una conclusión justificable.

Referencias bibliográficas

- Avogadro, Marisa y Quiroga, Sergio. (2015). La mediación tecnológica y las TIC: fenómenos y objetos técnicos. Artículo científico. **Revista Razón y Palabra**. N° 92, pp. 1-18. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199543036052>. Recuperado el 20 de marzo de 2020.
- Bohórquez, César. (2020). **Didáctica centrada en el desarrollo de habilidades cognitivas: una teoría curricular para la sociedad del conocimiento** (Tesis doctoral). Universidad Privada Doctor Rafael Belloso Chacín. Maracaibo, Venezuela.
- Bohórquez, César. (2018). Didáctica centrada en procesos de formación e investigación en organizaciones educativas. **Revista de Educación, Humanidades y Ciencias REDHECS**. Vol. 26, N° 13, pp. 182-197. Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín. URBE.

- Maracaibo. Venezuela. Documento PDF. Disponible en: <http://ojs.urbe.edu/index.php/redhecs/article/view/3145/4096>. Recuperado el 20 de abril de 2020.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. (2019). **Panorama Social de América Latina, 2018**. (LC/PUB.2019/3-P), CEPAL. Chile. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44395/1/S1900051_es.pdf. Recuperado el 12 de mayo de 2020.
- Corbetta, Piergiorgio. (2013). **Metodología y técnicas de investigación social**. 2ª Edición, 1ª Reimpresión. McGraw- Hill Interamericana de España.
- Dewey, John. (1989). **Cómo pensamos. Nueva exposición de la relación entre pensamiento y proceso educativo**. Ediciones Paidós. Barcelona. España.
- Mancera, Carlos; Serna, Leslie y Barrios Martha. (29 de abril de 2020). **Pandemia: maestros, tecnología y desigualdad** [Mensaje en un blog]. Nexos. Distancia por tiempos. Disponible en: <https://educacion.nexos.com.mx/?p=2286>. Recuperado el 23 de junio de 2020.
- Martínez, Miguel. (2012). **Nuevos fundamentos en la investigación científica**. Ediciones Trillas. México.
- Mendoza, Fabio. (2019). **Modelo de mediación tecnológica centrado en el desarrollo de habilidades cognitivas en instituciones educativas** (Tesis doctoral). Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL. Maracaibo, Venezuela.
- Morales, Luisa; García, Orlando; Torres, Agustín y Lebrija, Analinnette. (2018). Habilidades cognitivas a través de la estrategia de aprendizaje cooperativo y perfeccionamiento epistemológico en Matemática de estudiantes de primer año de universidad. **Revista Formación Universitaria**. Vol. 11, N° 2, pp. 45-56. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062018000200045>. Recuperado el 18 de abril de 2020.
- Muñoz, Henry. (2016). Mediaciones tecnológicas: nuevos escenarios de la práctica pedagógica. **Revista de Investigación y Pedagogía Praxis & Saber**. Vol. 7, N° 13, pp. 199-221. Disponible en: https://revistas.uptc.edu.co/index.php/praxis_saber/article/view/4172/3598. Recuperado el 11 de marzo de 2020.
- Osorio, Marisela. (2016). Alternativas para nuevas prácticas educativas. **Memorias arbitradas II Congreso Internacional de Transformación Educativa**. Libro 3. Las tecnologías de la Información y Comunicación: avances, retos y desafíos en la transformación educativa, 23 al 26 de septiembre de 2015. D.F. México. Amapsi Editó-

- rial. Disponible en: <https://www.transformacion-educativa.com/attachments/article/137/Libro%2003%20-%20Las%20tecnolog%C3%ADas%20de%201a%20informaci%C3%B3n%20y%20la%20comunicaci%C3%B3n.pdf>. Recuperado el 18 de abril de 2019.
- Pilonieta, Germán. (2011). **Modificabilidad Estructural Cognitiva y Educación**. Editorial Magisterio. Bogotá. Colombia.
- Prieto, Daniel. (2011). **La comunicación en la educación**. Editorial Stella. Ediciones La Crujía. Buenos Aires.
- Trejo, Janneth. (2020). La falta de acceso y aprovechamiento de los medios y las tecnologías: dos deudas de la educación en México. En Casanova, Hugo (Coord). **Educación y pandemia. Una visión académica**. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. México, pp. 122-129. Disponible en: <http://www.iisue.unam.mx/nosotros/covid/educacion-y-pandemia>. Recuperado el 08 de julio de 2020.
- Vigotsky, Lev. (1993). **Pensamiento y Lenguaje**. En L.S. Vigotsky. Obras escogidas: Volumen II, Madrid. Visor.
- Yuni, José y Urbano, Claudio. (2014). **Técnicas para investigar**. 2da. Edición. Editorial Brujas. Argentina.

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

Revista Especializada en Educación

Encuentro
Educacional

Vol. 27, N° 2 Julio - Diciembre 2020

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en Diciembre de 2020, por el **Fondo Editorial Serbiluz**, **Universidad del Zulia**. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve

www.serbi.luz.edu.ve

www.produccioncientificaluz.org